

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ADOLATLI SOLIQ SIYOSATI YURITISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI.

AQSH FEDERAL HUKUMATI TAJRIBASI.

QAXXOROVA MAHFUZA ERKIN QIZI

TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI MOLIVAVIY-HUQUQIY MONITORING

YO'NALISHI MAGISTRANTI MAHFUZAQAXXOROVA24@GMAIL.COM

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tadqiqot mamlakatda adolatli soliq siyosatini o'rnatilgan vaqtda undagi ijobiy va salbiy jihatlarini ko'rib chiqadi va bir qancha mamlakatlarda federal hukumatda adolatli soliq siyosati kambag'illar uchun yanada ayanchli oqibatga olib kelgan bo'lsa, mamlakat aholining daromadli ya'ni tadbirkor qatlamiga kam soliq stavkasini o'rnatib, ularni ishlab chiqarish va mamlakat YaIM sining rivojlanishiga hissa qo'shishiga olib keldi. Bularning barchasi mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishi uchun qo'llangan soliq siyosati edi. Lekin bu siyosat hukumatning asosiy vazifasi bo'lgan ijtimoiy himoya qilish funksiyasini bajarmasligiga olib keldi. Ushbu tadqiqotda shunday maslalar argumentlar va aniq sonlar orqali talqin qilinadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Kalit so'zlar. Idial soliq tizimi, iqtisodiyotga integratsiyalashuv, "23 foizli soliq, federal qashshoqlik, Fair Tax kodeksi, savdo solig'i , progressiv.

KIRISH. Samarali va adolatli soliq tizimini yaratish, ayniqsa, xalqaro iqtisodiyotga integratsiyalashuvni istagan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun oddiy emas. Bu mamlakatlardagi ideal soliq tizimi davlatdan ortiqcha qarz olmasdan asosiy daromadlarni oshirishi va buni iqtisodiy faoliyatni to'xtatmasdan va boshqa mamlakatlardagi soliq tizimlaridan juda ko'p chetga chiqmasdan amalga oshirishi kerak.

Rivojlanayotgan mamlakatlar samarali soliq tizimini yaratishga harakat qilganda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Birinchidan, bu mamlakatlardagi ishchilarning aksariyati odatda qishloq xo'jaligida yoki kichik, norasmiy korxonalarda ishlaydi. Ularga kamdan-kam hollarda muntazam, qat'iy ish haqi to'langanligi sababli, ularning daromadlari o'zgarib turadi va ko'pchilik "kitoblardan tashqari" naqd pul bilan to'lanadi. Shuning uchun daromad solig'i uchun bazani hisoblash qiyin. Bu mamlakatlardagi ishchilar ham odatda o'z daromadlarini savdo va inventarlarning aniq hisobini yuritadigan yirik do'konlarda sarflamaydilar. Natijada, daromad solig'i va iste'mol solig'i kabi daromadlarni oshirishning

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

zamonaviy vositalari bu iqtisodlarda kamaygan rol o'ynaydi va hukumatning yuqori soliq darajalariga erishish ehtimoli deyarli istisno qilinadi.

Adolatli soliq to'g'risidagi qonun] mamlakatning eng badavlat oilalariga avlodlararo boyliklarni yanada ko'proq to'plash imkonini beradi va shu tariqa mamlakatning allaqachon katta bo'lgan boylik farqini kengaytiradi.

Ushbu tdqiqotda Adolatli soliq qonuni va uning amerikalik oilalarga ta'siri haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Taklif qilinganidek, chora ushbu dastlabki tahlil doirasidan tashqarida bo'lgan ko'plab siyosiy va ma'muriy savollarni keltirib chiqaradi, masalan, Medicare va ijtimoiy xavfsizlik dasturlarining uzoq muddatli to'lov qobiliyatiga ta'siri. Biroq, hatto yuzaki ekspertiza shuni ko'rsatadiki, taklif chuqur noto'g'ri va hukumat xarajatlarini boylardan uzoqlashib, keksalar va kam va o'rta daromadli oilalarga keskin o'tkazadi. Adolatli soliq to'g'risidagi qonun 30 foizlik milliy savdo solig'ini belgilaydi 2025-yildan boshlab HR 25 har 100 dollarlik xarid uchun 30 dollar soliq undiradi. Tarafdorlar buni “23 foizli soliq” deb atashadi, chunki 30 dollarlik soliq to'lovi soliqni qo'shgan holda 130 dollarlik narxning 23 foizini tashkil qiladi. Shunga qaramay, an'anaviyroq ma'noda tasvirlangan, masalan, mavjud davlat savdo solig'i uchun qo'llaniladigan soliqlar - 30 AQSh dollari miqdoridagi soliq, aslida, sotib olingan tovarlar yoki xizmatlar narxining 30 foizini tashkil etadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Yangi soliq amerikaliklar sotib oladigan deyarli hamma narsaga, jumladan uy-joy, sog'liqni saqlash va oziq-ovqat mahsulotlari kabi davlat sotish soliqlaridan ozod qilinadigan tovarlar va xizmatlarga nisbatan keng qo'llaniladi. Adolatli soliq to'g'risidagi qonun " oilaviy iste'mol uchun nafaqa " ni o'z ichiga oladi. federal qashshoqlik darajasining ulushi sifatida hisoblangan "prebate" ga ega bo'lgan oilalar, asosiy ehtiyojlar darajasida soliqlarni qoplash uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga, u millionlab oilalarni qashshoqlikdan olib chiqadigan daromad va bolalar soliq imtiyozlarini ham yo'q qiladi .

Iste'mol solig'i - bu odamlarning daromad solig'idan farqli o'laroq, odamlarning sarflagan narsalariga soliq. Chakana savdo solig'i sifatida Adolatli soliq iste'mol solig'ining shakllaridan biridir.

Umuman olganda, iste'mol soliqlari daromad solig'iga qaraganda iqtisodiy jihatdan samaraliroqdir, chunki ular investitsiyalar yoki jamg'armalarga iqtisodiy yuk yuklamaydilar, lekin ular soliq to'lashdan keyingi ish haqini kamaytirish orqali mehnatga yuk bo'ladi. Iste'mol solig'i ham regressiv bo'ladi, chunki past daromadli uy xo'jaliklari o'z daromadlarini tejashga qaraganda ko'proq sarflaydilar.

Soliq stavkalari soliqni o'z ichiga olgan yoki soliqdan tashqari shartlarda ko'rsatilishi mumkin. Soliqlarni o'z ichiga olgan stavkalar to'langan soliqni soliqlarni hisobga

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

olgan holda umumiy narxga solishtiradi. Soliqsiz stavkalar to'langan soliqni soliqlarsiz narxga solishtiradi.

FairTax qonuni soliqni o'z ichiga olgan 23 foiz stavkasini taklif qiladi, ammo soliq to'lovchilar soliqdan tashqari stavka bilan ko'proq tanish bo'lishadi, ya'ni davlat savdo soliqlari odatda qanday tasvirlangan. FairTax to'g'risidagi qonun soliqdan tashqari savdo solig'i stavkasini taxminan 30 foizni (29,8 foiz) tashkil qiladi, ya'ni har bir sarflangan 1 dollar uchun soliq to'lovchilar federal hukumatga savdo solig'i sifatida taxminan 30 sent to'laydilar.

FairTax ning boshqa ko'rsatilgan afzalliklarining ko'pchiligi haddan tashqari ko'rsatilgan yoki xayoliydir. Agar shtatlar va aholi punktlari daromad solig'ini saqlab qolsa, FairTax soliq kodeksidagi murakkablikni kamaytiradigan miqdor cheklangan bo'lar edi. Bundan tashqari, savdo soliqlarining o'zi boshqarish uchun murakkabdir. Daromad solig'ini iste'mol solig'i bilan almashtirish jamg'arma va investitsiyalarni rag'batlantiradi, ammo savdo solig'i baribir mehnat rag'batlarini buzadi. Bizning taxminimizcha, Adolatli Soliq amaldagi qonunchilikka qaraganda mehnatga bir oz yuqoriroq soliq yukini yuklaydi. Va nihoyat, FairTax amaldagi qonunga qaraganda kamroq progressiv bo'ladi va ko'plab g'oliblar va yutqazuvchilarni yaratadi . Oldingi tadqiqotlarda tushuntirilganidek , FairTax tarafdorlari talab qilinadigan stavkani hisoblashda matematik yoki mantiqiy xatoga yo'l qo'yishdi. Savdo solig'i bo'yicha davlat daromadlarini hisoblaganda, advokatlar iste'mol narxlari

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

(iste'molchilar to'laydigan narsa, shu jumladan savdo solig'i) savdo solig'ining to'liq miqdoriga ko'tariladi va ishlab chiqaruvchilar narxlari (ishlab chiqaruvchilar olinadigan narsa, savdo solig'i hisobga olinmagan holda) o'sishini bilvosita taxmin qilishdi. doimiy qolar edi. Ammo davlat xarajatlarini baholashda ular bilvosita buning aksini taxmin qildilar: iste'mol narxlari doimiy bo'lib qoladi va ishlab chiqaruvchilar narxlari soliqning to'liq miqdoriga tushadi. Bu taxminlar bir-biriga mos kelmaydi va inflyatsiyaga moslashtirilgan davlat xarajatlari va daromadlarini ushlab turish uchun talab qilinadigan soliq stavkasini kamaytiradi. Ushbu xatoni tuzatgan holda, agar soliqlarni qo'shadigan stavka 23 foiz bo'lib qolsa, kelgusi o'n yil ichida federal kamomad qariyb 10 trillion dollarga oshadi. FairTax kelgusi o'n yil ichida soliqni o'z ichiga olgan taxminan 28 foiz stavkani talab qiladi, bu 39 foiz soliq stavkasiga to'g'ri keladi, ammo bu stavka soliqdan qochish bo'lmaydi degan o'ta optimistik taxmin ostida faqat defitsit neytral bo'ladi. qonuniy) yoki qochish (bu emas). FairTax bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa-da, yaxshi tuzilgan iste'molga asoslangan soliqlarning afzalliklari mavjud. Boshqa barcha ilg'or mamlakatlarda qo'llaniladigan qo'shilgan qiymat solig'i kabi keng iste'molga asoslangan soliq, jamg'arma va investitsiya qarorlarini buzmasdan, sezilarli miqdorda daromad keltiradi. Ushbu daromad mavjud soliqlarni isloh qilish, kamomadni kamaytirish va yangi federal dasturlarni to'lash uchun ishlatilishi mumkin . Daromad solig'ining iste'mol solig'i yo'nalishi bo'yicha olib borilgan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

kamtarona islohotlari soliq kodeksini yaxshilashi mumkin. Masalan, korporativ daromad solig'ini pul oqimi solig'i bilan almashtirish federal hukumatga investitsiya qarorlarini buzmasdan biznesdan soliq tushumlarini yig'ish imkonini beradi. FairTax qo'shilmaydi va asosiy soliq islohoti sifatida amalda bajarib bo'lmaydi.

FairTax ning boshqa ko'rsatilgan afzalliklarining ko'pchiligi haddan tashqari ko'rsatilgan yoki xayoliydir. Agar shtatlar va aholi punktlari daromad solig'ini saqlab qolsa, FairTax soliq kodeksidagi murakkablikni kamaytiradigan miqdor cheklangan bo'lar edi. Bundan tashqari, savdo soliqlarining o'zi boshqarish uchun murakkabdir. Daromad solig'ini iste'mol solig'i bilan almashtirish jamg'arma va investitsiyalarni rag'batlantiradi, ammo savdo solig'i baribir mehnat rag'batlarini buzadi. Bizning taxminimizcha, Adolatli Soliq amaldagi qonunchilikka qaraganda mehnatga bir oz yuqoriroq soliq yukini yuklaydi. Va nihoyat, FairTax amaldagi qonunga qaraganda kamroq progressiv bo'ladi va ko'plab g'oliblar va yutqazuvchilarni yaratadi .

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. H.R.25 - FairTax Act of 2023118th Congress (2023-2024) | Get alerts
2. MAQOLA 2023 YIL 8-FEVRAL. "Adolatli soliq" qonuni milliy soliq tizimini boylar foydasiga tubdan qayta tashkil qiladi. Jan Ross va Kayl Ross.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

3. THE FAIR TAX ACT: A PLAN FOR A SIMPLEF FAIR, AND ECONOMICALLY RATIONAL TAX. Richard A. Gephardt with Elaine G. Bryant
4. Member, United States House of Representative. B.S., Northwestern University, 1962; J.D., University of Michigan, 1965.
5. Tax Assistant to Congressman Gephardt. B.S., University of Missouri at St. Louis, 1982; J.D., Washington University, 1985.